

ESTETIK TARBIYA VAZIFALARI**Eshmatova Rayxon Baxtiyor qizi****Nukus davlat pedagogika instituti Maxsus pedagogika: logopediya
yo'nalishi 2-kurs****<https://doi.org/10.5281/zenodo.11258255>**

Annotatsiya. Yoshlarda ma'naviy-axloqiy va mehnat tarbiyasi, ularning mohiyati va vazifalari, ma'naviy-axloqiy tarbiya mezonlari haqida ilmiy tushuncha berish. Estetik tarbiya mohiyati, maqsad va vazifalari haqida ilmiy tushunchalar berish orqali yoshlarda estetik go'zallik, jismoniy kamolotga erishishni tarbiyalash.

Kalit so'zlar: Estetik tarbiya, nafosat, estetik tarbiyaning mazmun-mohiyati, badiiy ijod, go'zallik kategoriyasi, san'at asarlari, tasviriy san'at, axloq, shaxs ma'naviyati, ma'naviy-axloqiy tarbiya, ma'naviy-axloqiy madaniyat.

Estetik tarbiya mashqlari yoki estetik tarbiyaning vazifalari har tomonlama barkamol tarbiyaning muhim qismidir. Estetik tarbiya - bu san'atda, tabiatda yoki kundalik narsalarda bo'lsin, atrofimizdagi dunyoning go'zalligini qadrlashni o'rganishdir. Bu tafsilotlarga ko'zni rivojlantirish, dizayn tamoyillarini tushunish va ijodkorlik tuyg'usini rivojlantirishni o'z ichiga oladi. Estetik tarbiyaning asosiy vazifalaridan biri bizni san'atning turli shakllarini qadrlash va tushunishni o'rgatishdir. Bunga rasm, haykaltaroshlik, musiqa, adabiyot va raqs kiradi. Ushbu turli xil san'at turlarini o'rganish orqali biz madaniy bilimlarimizni kengaytirishimiz va o'zimiz yashayotgan dunyoni chuqurroq tushunishimiz mumkin. Estetik ta'lim ham tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. San'at asarini tahlil qilar ekanmiz, uning kompozitsiyasi, rang sxemasi, hissiy ta'siri haqida o'ylashimiz kerak. Bu bizning ongimizni ijodiy fikrlashga va turli g'oyalar o'rtasida aloqa o'rnatishga o'rgatadi. Estetik tarbiyaning yana bir muhim jihati - o'zimizni badiiy ifoda etishni o'rganishdir. Rasm, yozish yoki musiqa orqali bo'ladimi, san'at yaratish bizga fikr va his-tuyg'ularimizni vizual va mazmunli tarzda etkazish imkonini beradi. Bu o'zimizni ifodalash uchun ajoyib vosita bo'lishi mumkin va stress yoki qiyin his-tuyg'ularni engishga yordam beradi.

Estetik tarbiya hayotimizdagi go'zallikning qadrini ham o'rgatadi. O'zimizni go'zal narsalar bilan o'rab olish orqali biz kayfiyatimizni ko'tarishimiz va umumiy farovonligimizni yaxshilashimiz mumkin. Estetik sezgirlik kundalik hayotimizga quvonch va ilhom olib kelishi mumkin, bu bizni atrofimizdagi dunyoni ko'proq qadrlaydi. Bundan tashqari, estetik ta'lim bizni qutidan tashqarida o'ylashga va go'zal deb hisoblangan narsalar haqidagi oldindan o'ylangan fikrlarimizga qarshi turishga undaydi. O'zimizni turli xil san'at shakllari va uslublari bilan tanishtirish orqali biz o'z dunyoqarashimizni kengaytira olamiz va yanada inklyuziv va ochiq fikrlashni rivojlantirishimiz mumkin. Estetik ta'lim ham empatiya va hamdardlik tuyg'ularini rivojlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. San'at orqali biz turli madaniyatlarni, nuqtai nazarlarni va tajribalarni o'rganishimiz mumkin, bu bizga boshqalar bilan chuqurroq darajada bog'lanishimizga imkon beradi. Bu bizga jamiyatimizdagi xilma-xillikni tushunish va qadrlashni rivojlantirishga yordam beradi. Estetik tarbiya bizda intizom va fidoyilik tuyg'usini uyg'otishi mumkin. San'at yaratish amaliyot, sabr-toqat va xatolarimizdan saboq olishga tayyorlikni talab qiladi. Badiiy mahoratimizni oshirib, biz hayotimizning boshqa sohalarida qo'llanilishi mumkin bo'lgan kuchli ish axloqini va qat'iyatlilik tuyg'usini rivojlantirishimiz mumkin.

Umuman olganda, estetik tarbiya har tomonlama barkamol tarbiyaning muhim tarkibiy qismidir. Bizni go'zallikni qadrlashga, tanqidiy fikrlashga, o'z fikrimizni ijodiy ifodalashga va boshqalarga hamdard bo'lishga o'rgatish orqali estetik ta'lim atrofimizdagi dunyoning murakkabliklarida harakat qilish uchun ko'proq moslashtirilgan, barkamol shaxs bo'lib qolishimizga yordam beradi. Bu bizning hayotimizni son-sanoqsiz yo'llar bilan boyitishi mumkin bo'lgan izlanish va rivojlanishning umrbod sayohatidir. Estetik tarbiya mashqlari yoki estetik tarbiya vazifalari, go'zallikning barcha ko'rinishlarida qadrlash va tushunishni tarbiyalashda shaxslarning mas'uliyatini anglatadi. Bu kontseptsiya asrlar davomida ta'lim falsafasida asosiy tamoyil bo'lib kelgan, chunki u kishilarda yoshlikdan estetik tuyg'ularni shakllantirish muhimligini tan oladi. Ushbu inshoda biz estetik tarbiya vazifalarining ahamiyatini va ular shaxsning umumiy o'sishi va rivojlanishiga qanday hissa qo'shishini o'rganamiz. Estetik tarbiya vazifalari shaxslarda ijodkorlik va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Shaxslarni turli xil san'at, musiqa, adabiyot va boshqa ifoda shakllari bilan tanishtirish orqali ular atrofidagi dunyo haqidagi tushunchalarini kengaytira oladilar. Ushbu ta'sir qilish odamlarda turli madaniyatlar va nuqtai nazarlarni chuqurroq qadrlash, shuningdek, boshqalarga nisbatan hamdardlik va tushunish tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, estetik tarbiya vazifalari shaxsning hissiy va psixologik rivojlanishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, san'at va ijodiy ifoda bilan shug'ullanish ruhiy salomatlikka ijobiy ta'sir ko'rsatishi, stress va tashvish darajasini pasaytirish va umumiy farovonlikni oshirishga yordam beradi. Estetik ta'lim orqali shaxslar o'z his-tuyg'ularini sog'lom va konstruktiv tarzda kashf etish va ifodalash imkoniyatiga ega bo'lib, o'z-o'zini anglash va shaxsiy o'sishga olib keladi. Estetik tarbiya vazifalari, shuningdek, shaxslarda o'zlikni anglash va daxldorlik hissini tarbiyalashda asosiy rol o'ynaydi. San'at va madaniyat bilan shug'ullanish orqali odamlar o'zlarining merosi va ildizlari bilan bog'lanishlari, shuningdek, yangi g'oyalar va istiqbollarni kashf qilishlari mumkin. Ushbu madaniy tushuncha va qadrlash tuyg'usi odamlarda kuchli o'zini o'zi his qilish tuyg'usini rivojlantirishga yordam beradi, ularga zamonaviy dunyoning murakkabliklarida ishonch va chidamlilik bilan harakat qilish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, estetik tarbiya vazifalari butun jamiyatni har tomonlama boyitishga yordam beradi. Go'zallik va ijodkorlikni qadrlashni rag'batlantirish orqali shaxslar o'z jamoalarining madaniy va badiiy manzarasiga hissa qo'shishlari, boshqalarning hayotini boyitishlari va birlik va birdamlik tuyg'usini rivojlantirishlari mumkin. Ushbu madaniy almashinuv va hamkorlik odamlarning gullab-yashnashi va gullab-yashnashi mumkin bo'lgan jonli va xilma-xil jamiyatlarni yaratishga olib keladi.

Estetik tarbiya vazifalari odamlarda axloqiy va axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradi. San'at va ijodiy ifoda bilan shug'ullanib, odamlar murakkab axloqiy dilemmalar va ijtimoiy muammolarni o'rganishlari, tanqidiy fikrlash va fikrlashni rivojlantirishlari mumkin. Ushbu introspeksiya odamlarga kuchli axloqiy kompas va ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishga imkon beradi, ularning harakatlari va qarorlarini ijobiy va axloqiy jihatdan boshqaradi. Estetik tarbiya vazifalari insonlarda go'zallik va uyg'unlik tuyg'usini tarbiyalashda ham hal qiluvchi rol o'ynaydi. San'at va ijodiy ifoda bilan shug'ullanib, odamlar tartib, muvozanat va simmetriyani qadrlashni rivojlantirishlari mumkin, bu esa ularning hayotida tinchlik va osoyishtalik tuyg'usiga olib keladi. Bu go'zallik va uyg'unlik tuyg'usi estetika doirasidan tashqariga chiqib, odamlarga hayotlarining barcha jabhalarida muvozanat va ravshanlikni izlashga ta'sir qiladi. Bundan tashqari, estetik tarbiya vazifalari odamlarda ijodkorlik va yangilik tuyg'usini rivojlantiradi.

Estetik ta'lim shaxslarni o'z tasavvurlarini kashf etish va o'z fikrini erkin ifoda etishga undash orqali yangilik va zukkolik ruhini tarbiyalaydi, yangi g'oyalar va istiqbollarni yaratishga olib keladi. Bu ijodiy izlanish nafaqat shaxslarga foyda keltiradi, balki jamiyatning barcha sohalarida taraqqiyot va taraqqiyotga olib keladi.

Xulosa qilib aytganda, estetik tarbiya vazifalari shaxsning umumiy o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ijodkorlikni, tanqidiy fikrlashni, hissiy ongini, madaniy qadrlashni va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalash orqali estetik tarbiya butun jamiyatning boyishiga hissa qo'shadi. San'at va ijodiy ifoda bilan shug'ullanish orqali shaxslar go'zallik va uyg'unlik tuyg'usini rivojlantirishga, shuningdek, kuchli axloqiy kompas va ijtimoiy mas'uliyat hissini rivojlantirishga qodir. Shunday qilib, estetik tarbiya vazifalari shaxsiy va ijtimoiy o'sishning poydevori bo'lib xizmat qiladi, shaxslar hayotini boyitadi va yanada jonli va inklyuziv jamiyatni rivojlantiradi.

References:

1. M. Qurbonov. Ijtimoiy pedagogika. - Toshkent, 2003, 41-b.
2. J. Hasanboyev. Pedagogika, - "Noshir" Toshkent, 2011, 130-b.
3. B.X. Xodjayev. Umumiy pedagogika nazaryasi va amaliyoti. Toshkent, 2017.